

ANALISA PERSPEKTIF ISLAM DAN KOSMOPOLITANISME TERHADAP UPAYA GLOBAL PENANGANAN PENGUNGSI SURIAH

Lunyka Adelina Pertiwi

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

E-mail: lunyka.pertiwi@gmail.com

Abstract: The “waning” of inter-state boundaries in contemporary global politics leads the Syrian refugees issue into global concern. However, the global community, including Muslim-Arabic states, Western states, and international organizations are unable to handle and fulfill the needs of Syrian refugees. This article tries to answer of why the global community could not handle the issue of Syrian refugees properly. Both cosmopolitanism and Islamic perspectives respect to the basic human rights, condemn the discriminative actions and negative stereotypes, and condemning everybody who assuming human beings as the other. Islamic perspective does not support for the absence of consultation and discussion in searching for solutions of problems. Based on cosmopolitanism and Islam perspectives, there are two reasons, namely: the unwillingness to understand basic human rights of the refugees, and the absence of consultation and discussion among Muslims and other ethnic groups.

Kata-kata Kunci: pengungsi Suriah; kosmopolitanisme; perspektif Islam

Pengantar

Dalam lima tahun terakhir (2011-2016), krisis pengungsi Timur Tengah menjadi isu serius. Gelombang pengungsi dinilai sudah tidak terkendali akibat zona konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Kini kita tidak hanya bicara perihal konflik Palestina-Israel dan instabilitas keamanan di Afganistan. Perang sipil Suriah yang melibatkan serangkaian adu militer kelompok pendukung Presiden Bashar-Al Assad dan kaum pemberontak bersenjata telah menambah level krisis kemanusiaan di wilayah Timur Tengah. Tercatat jutaan orang menderita akibat terenggutnya hak dan akses mereka terhadap rasa aman dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti

makanan, kesehatan, dan tempat tinggal di tengah ketidakberdayaan pemerintah negara asal mereka dalam memberikan perlindungan.

Menurut PBB, perang sipil di Suriah sudah memaksa sekitar 4,5 juta orang meninggalkan negara tersebut sementara sekitar 6,5 juta orang hidup tanpa tempat tinggal dan terjebak di dalam Suriah.¹ Jumlah tersebut adalah yang resmi dicatat oleh UNHCR, namun diprediksi masih ada jutaan pengungsi dan pencari suaka yang belum teregistrasi.

Walaupun begitu, di tengah jumlah pengungsi Suriah dan kebutuhan mereka yang meningkat dari hari ke hari, terdapat beberapa negara yang dituduh mengabaikan tanggung jawab moral akan keberadaan para pengungsi tersebut, contohnya Amerika Serikat dan Australia yang cenderung membatasi pengungsi Suriah untuk dapat masuk ke wilayahnya atau negara-negara Teluk yang dipandang tidak berkontribusi dalam menampung pengungsi Suriah.

Sementara itu, negara-negara penampung (*host country*) tidak (lagi) mampu dalam memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan esensi para pengungsi Suriah. Banyak pengungsi Suriah yang saat ini mendiami Turki, Lebanon, dan Yordania. Sekitar dua juta ditampung pemerintah Turki, sementara Lebanon dan Yordania masing-masing menerima kurang lebih satu juta dan 600.000 pengungsi Suriah.

Di Afrika, Mesir merupakan negara yang paling banyak didatangi pengungsi Suriah, dengan jumlah 130.000. Akan tetapi pemerintah di negara-negara tersebut menerapkan larangan bekerja formal dan membatasi akses pendidikan bagi pengungsi Suriah di tengah terbatasnya suplai makanan dan fasilitas kamp pengungsian, sehingga banyak pengungsi Suriah seakan tidak mempunyai harapan untuk meneruskan hidup.

Tak sedikit dari mereka kemudian berusaha dengan berbagai cara untuk pergi ke benua lain seperti Eropa. Eropa, terutama Jerman dan Swedia dinilai mampu menawarkan kesempatan hidup lebih luas. Di benak para pengungsi, dua negara tersebut mampu memberikan jaminan sosial yang cukup baik. Apalagi, kebijakan kedua negara tersebut dikenal dengan *open-door immigration policy* yang memperbolehkan pengungsi dan pencari suaka bekerja di sektor formal swasta dan publik, bahkan membuka bisnis sendiri.

Namun bukan berarti hidup dan bekerja di Eropa merupakan perkara mudah. Hungaria, Italia, Yunani, dan Perancis seringkali memperlakukan pengungsi secara tidak manusiawi. Komitmen Jerman dan Swedia kini juga dinilai tidak konsisten dimana pemerintahnya tidak berdaya dalam mempercepat proses pengesahan izin tinggal pengungsi sehingga banyak

dari mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsian mulai frustrasi dengan keadaan yang overpopulasi, minim makanan, pekerjaan, dan aktivitas.

Respon internasional terhadap pengungsi Suriah yang mayoritas beragama Muslim ini tidak maksimal. Bahkan Amnesty Internasional mendeskripsikan bahwa respon internasional dalam menghadapi pengungsi Suriah sangat *shameful* (memalukan).² Bukan hanya mayoritas negara-negara Barat yang tidak menunjukkan kejelasan komitmen kemanusiaan terhadap nasib dan masa depan pengungsi, tetapi terdapat pula negara-negara Muslim yang tidak fokus dalam mengatasi penderitaan saudara-saudara seiman mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan berusaha mengembangkan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah, “Mengapa upaya komunitas global terkait penanganan pengungsi Suriah tidak maksimal?” Tulisan ini akan memanfaatkan perspektif Islam dan kosmopolitanisme dalam menjawab kurang maksimalnya upaya komunitas global dalam menangani pengungsi Suriah.

Studi Literatur

Simon Adams dalam jurnal *Global Centre For Responsibility To Protect* menyertakan fakta mengenai seruan DK PBB yang sudah menyerukan bahwa kebutuhan darurat terhadap akses kemanusiaan adalah indikator menjanjikan bagi progres selanjutnya untuk menyelesaikan konflik Suriah. Di mata DK PBB, pemerintah Suriah adalah pihak utama yang berkewajiban melindungi warga negaranya. Akan tetapi, semua pihak harus memfasilitasi tersedianya bantuan kemanusiaan dan menjaga kelancaran aksesnya bagi para pengungsi.

Adams menyakini seruan PBB tersebut gagal dijalankan oleh semua pihak yang berada dalam lingkup komunitas internasional karena adanya perbedaan cara pandang politik dalam melihat siapa yang patut disalahkan dalam perang sipil Suriah. Selain itu kehadiran ISIS dan tidak adanya sinyal akan berakhirnya di Suriah turut memperparah ketidakfokusan masyarakat internasional dalam menangani krisis kemanusiaan yang dialami pengungsi Suriah. Literatur Simon Adams ini menitikberatkan pada pengaruh politik terhadap kurang maksimalnya respon mayoritas negara-negara di dunia. Namun, literatur ini tidak menganalisa kaitan antara level masyarakat dengan tidak maksimalnya komunitas global dalam upaya penanganan pengungsi Suriah.³

Dalam literatur lain yang ditulis oleh Carol Tan dengan judul *Strategic Sources: Culture and Society*, dijelaskan bahwa kurang maksimalnya upaya

penanganan Suriah adalah akibat negara-negara penampung dan negara-negara lain enggan terbebani secara ekonomi dan sosial dengan keberadaan pengungsi Suriah. Selain itu, masyarakat lokal seringkali menganggap pengungsi Suriah sebagai *the other* yang tak patut menikmati perhatian pemerintah negara mereka. Situasi ini berimbas pada minimnya kontribusi *international funding* yang dapat mendukung kebutuhan tempat tinggal pengungsi.⁴ Tan menggambarkan betapa banyak negara dan masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan keadaan pengungsi Suriah yang semakin hari semakin memprihatinkan. Namun, Tan tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai kebutuhan pengungsi Suriah yang harus dipenuhi padahal pengungsi sebagai manusia tentu bukan hanya berhak atas bantuan tempat tinggal tetapi juga bantuan pemberdayaan agar mereka dapat lebih mandiri dan menjadi manusia yang bermartabat.

Kajian terhadap literatur di atas dapat dikatakan saling melengkapi satu sama lain dalam menjelaskan penyebab minimnya upaya komunitas global dalam menangani krisis pengungsi Suriah. Akan tetapi, literatur di atas belum mampu mengelaborasi penyebab-penyebab lain secara terstruktur menggunakan suatu konsep yang berkaitan dengan hak-hak fundamental manusia. Hal inilah yang akan penulis paparkan dalam artikel ini.

Perspektif Islam dan Kosmopolitanisme dalam Aspek Kemanusiaan

Kosmopolitan berasal dari kata “kosmo” yang berarti *universe* atau dunia dan kata “polis” yang berarti kota. Dengan kata lain, manusia dapat hidup dalam dua lingkungan, yaitu kota dimana manusia tersebut tinggal dan di lingkup global dimana manusia menjadi bagiannya. Imanuel Kant mengungkapkan, “... kosmopolitan sangat menjunjung tinggi moral dimana semua manusia harus memiliki saling pengertian.”⁵ Dalam konteks hubungan internasional, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi faktor krusial bagi terwujudnya masyarakat kosmopolitan.⁶

Membentuk masyarakat kosmopolitan dalam era kontemporer dapat dikatakan terlihat mudah tapi sebetulnya sulit. Terlebih, fenomena globalisasi telah mendorong memudarnya arti penting batas-batas teritori sehingga seharusnya batas wilayah bukan lagi halangan dalam meningkatkan kesadaran bersama. Kendala dalam pembentukan masyarakat kosmopolitan adalah minimnya pemahaman terhadap tiga prinsip, yaitu: 1) manusia yang merupakan unit politik dan moral yang paling penting, 2) setiap orang memiliki status moral yang sama, 3) status manusia merupakan subjek perhatian bagi manusia lain yang hidup dalam sebuah komunitas global. Apabila ketidakpahaman tersebut berlanjut, maka situasi yang muncul adalah

negative stereotyping. Apabila sudah ada *negative stereotyping*, maka yang kemudian mungkin terjadi adalah menganggap manusia sebagai *the otherness*. Menganggap manusia yang bukan berasal dari lingkup budaya atau sejarahnya sebagai *the otherness* adalah halangan utama bagi penciptaan masyarakat kosmopolitan yang sah.

Konsep kosmopolitan sebetulnya dapat dipahami melalui prinsip Islam dalam memandang manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah *Subhanaahu wa Ta'aala* berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Namun implementasi terhadap prinsip tersebut terkadang terkendala akibat kurang/tiadanya *syura* (konsultasi) antar berbagai pihak (negara, warga negara/masyarakat, dan organisasi internasional). Padahal *syura* adalah basis komunikasi efektif untuk mengingatkan kembali mengenai prinsip *'adl* (keadilan) dan *karamah* (martabat) sehingga semua pihak dapat mengedepankan pemahaman mendalam mengenai keadaan sesama. Apalagi sesuai surat Al-Hujarat ayat 12, “Allah menjadikan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal,” sehingga penting bagi semua pihak untuk menghindari kristalisasi identitas lokal masing-masing agar tercipta aksi kemanusiaan dan program pemberdayaan yang terintegrasi untuk membantu mereka yang sedang kesusahan.

Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, manusia memiliki lima kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk menjaga *dim* (kepercayaan), menjaga *nafs* (diri mereka sendiri), menjaga *'aql* (kecerdasan), menjaga *nasl* (keturunan), dan menjaga *maal* (kekayaan).⁷ Aksi kemanusiaan bukan sekedar “perbuatan baik” semata, melainkan merupakan tindakan yang harus didasari keadilan sosial dan ditujukan untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan sosial, terutama dalam lingkup memuliakan martabat sesama saudara Muslim.

Penyebab Kurang Maksimalnya Komunitas Global dalam Menangani Pengungsi Suriah

Melalui pesatnya proses penyebaran informasi, persoalan isu pengungsi Suriah telah berkembang dari isu lokal, regional, kemudian internasional, sehingga seharusnya merupakan tanggung jawab semua negara untuk berkontribusi dalam memperhatikan nasib pengungsi Suriah. Tetapi situasi tersebut lantas tidak membawa komunitas global bersatu secara total untuk menolong pengungsi Suriah melarikan diri, melepaskan rasa takut dan

kehilangan masa depan di negara asal mereka. Beberapa penyebab akan dijabarkan di bawah ini:

1. Keengganan Komunitas Global Dalam Memahami Hakikat Hak Dasar Manusia

Banyak negara beserta masyarakatnya, terutama negara-negara Muslim di dunia Arab yang ternyata mengabaikan pengungsi Suriah sebagai bagian dari unit sosial yang memiliki status dan hak moral yang setara dengan manusia lain. Mereka seolah-olah menempatkan identitas lokal mereka lebih tinggi dibandingkan kaum pengungsi Suriah. Hal inilah yang mendasari ketidakpedulian negara-negara Muslim lain dan Barat terhadap nasib pengungsi Suriah. Negara-negara tersebut tidak memperhatikan lima hak dasar pengungsi (menurut Islam) yang harus dipenuhi selayaknya warga negara lain, yaitu beribadah, bekerja, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan hidup mandiri.

Kita memang melihat adanya upaya *hospitality* yang ditunjukkan oleh negara-negara tetangga Suriah yaitu Turki, Lebanon, dan Yordania atau Jerman dan Swedia yang menampung paling banyak pengungsi Suriah per kapita. Tetapi *hospitality* yang hanya dilandaskan pada rasa kasihan tidak cukup mencerminkan masyarakat kosmopolitan yang sah sebab dalam konteks hubungan internasional, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi faktor krusial bagi terwujudnya masyarakat kosmopolitan.⁸ Jika dipandang dari perspektif Islam, implementasi *hospitality* akan tidak berarti jika tidak dibarengi dengan absennya segala perlakuan keji dan diskriminatif. Contohnya, Lebanon dan Yordania menganggap pengungsi Suriah di negaranya sebagai *temporary guest* atau "tamu sementara", sedangkan Turki hanya akan memberikan perlindungan dan perhatian penuh pada pengungsi dan pencari suaka yang lari dari zona konflik di Eropa.⁹ Keadaan ini merembet hingga ke level masyarakatnya yang tidak hanya mengabaikan bahwa pengungsi Suriah adalah manusia yang berhak dibantu, tetapi justru menciptakan *stereotype* tertentu pada mereka. Di Turki, Lebanon, dan Yordania, muncul "penilaian" bahwa pengungsi Suriah adalah "ancaman jangka panjang" bagi ruang gerak dan keamanan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Contohnya, di Yordania, banyak yang beranggapan bahwa pengungsi Suriah, khususnya kaum laki-laki, terlalu bebas dalam berpakaian sementara budaya berpakaian Yordania dikenal tertutup. Atau masyarakat lokal di Lebanon yang merasa kini harus berbagi sumber daya air, lahan, tempat tinggal, lapangan pekerjaan, dan pendidikan, padahal negara tersebut juga mengalami instabilitas politik ekonomi dan keamanan akibat serangan teror bom oleh kelompok Hezbollah. Di Turki, cukup banyak masyarakat

yang menuduh keberadaan pengungsi Suriah menyebabkan peningkatan teror bom dan serangan dari militan *Islamic State* di daerah Turki yang berbatasan dengan Irak-Suriah.

Stereotip negatif ini akhirnya berujung pada sebuah fakta, bahwa pengungsi Suriah digolongkan sebagai *the otherness*. Hal ini dimanifestasikan melalui melalui berbagai sikap dan kebijakan yang terkesan tidak adil. Contohnya, pemerintah Lebanon yang melarang bangunan yang dipergunakan khusus bagi para pengungsi Suriah sehingga mereka hanya tinggal di tenda-tenda sederhana. Situasi ini otomatis menghalangi penempatan permanen depot makanan, fasilitas ibadah yang layak, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta petugas dan peralatan medis.

Turki, Lebanon, Yordania juga melarang pengungsi Suriah bekerja secara formal di negara mereka dengan beberapa alasan. Larangan ini berdampak besar pada peningkatan angka pengangguran, pekerja ilegal dan buruh anak di kelompok pengungsi. Sektor yang banyak menyerap pekerja tanpa dokumen lengkap ini hanyalah pertanian dan industri garmen. Ironisnya, pengungsi yang bekerja ilegal biasanya akan beresiko pada eksploitasi di tempat kerja. Selain itu, jika para pekerja ilegal dan buruh anak diketahui bekerja tanpa dokumen atau izin kerja oleh petugas setempat, maka mereka akan ditangkap dan bahkan dituntut denda serta ancaman deportasi. Situasi ini telah menciptakan tingginya tingkat kemiskinan dalam komunitas pengungsi Suriah, khususnya di Turki, Lebanon maupun Yordania, yang rata-rata menyentuh 60 hingga 89 persen. Kemiskinan pula yang menyebabkan sebagian pengungsi juga diam-diam terlibat hutang dengan para rentenir. Mereka yang terlibat hutang ini biasanya bermaksud untuk mengakses pelayanan kesehatan publik atau umum yang tidak gratis dan berada di luar wilayah kamp pengungsian. Selain itu, banyak anak-anak dari komunitas pengungsi Suriah diisolasi untuk melebur dan ikut belajar di sekolah umum di Turki, Lebanon, dan Yordania. Akibatnya, menurut UNICEF, 68 persen anak-anak pengungsi Suriah tidak bersekolah dimana generasi mereka terancam menjadi *lost generation*.¹⁰

Selanjutnya, mayoritas pemerintah dan masyarakat lokal di Eropa, Amerika, dan Australia juga mulai menyematkan stereotip negatif pada pengungsi Suriah sebagai “kriminal berbahaya”. *Stereotype* ini didukung dengan banyaknya berita mengenai penyerangan warga lokal oleh imigran Muslim. Contoh stereotip negatif lain yang sering didengungkan bahwa masuknya imigran Muslim, terutama pengungsi Suriah, akan melakukan islamisasi di Eropa dan mengganggu kemakmuran ekonomi domestik dan regional. Padahal semua prasangka prematur tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Salah satunya seperti yang dijelaskan Al-Jazeera yang

menerima laporan dari website HoaxMap, bahwa berita buruk mengenai pengungsi Muslim yang sering beredar belum tentu semuanya benar atau kemungkinan hanya rekaman yang disebar oleh pihak-pihak (anti-migran) tertentu.¹¹

2. Tidak Adanya Forum Konsultasi dan Diskusi Global yang Membahas Masalah Pengungsi Suriah Secara Khusus

Saat globalisasi mampu membuka peluang bagi terbentuknya masyarakat kosmopolitan yang didasari oleh peningkatan kesadaran kolektif atas hak asasi manusia, negara-negara Muslim tidak menunjukkan komitmen dan inisiatif merangkul perwakilan masyarakat lokal dan pengungsi Suriah untuk saling berkonsultasi dan berdialog secara intensif. Ketiadaan forum konsultasi dan diskusi dalam komunitas Muslim ini secara otomatis menutup pintu sarana untuk mengetahui keluhan pengungsi dan menyadarkan masyarakat lokal bahwa kaum pengungsi berhak memperoleh bantuan menyeluruh tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan dari saudara sesama Muslim.

Sebaliknya, yang terjadi kini justru hanya klaim-klaim sepihak oleh beberapa negara Muslim-Arab tertentu yang merasa sudah berkontribusi secara finansial. Contohnya, negara-negara Teluk yang dikritik karena dipandang *zero contribution* dalam menampung pengungsi Suriah, mengklaim sudah memberikan setidaknya 500 milyar dolar AS kepada organisasi internasional untuk membantu upaya pemenuhan kebutuhan pengungsi di kamp-kamp pengungsian. Qatar menyatakan sudah menyumbangkan 2,3 hingga 5 juta dolar AS secara langsung untuk penanganan pengungsi di berbagai *host country* pada tahun 2014-2015. Namun ternyata semua dana tersebut belum mampu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan pengungsi Suriah. Hal tersebut sangat disayangkan, karena untuk menangani krisis pengungsi Suriah, bantuan finansial seharusnya dibarengi pula oleh perhatian kolektif dari semua pihak terhadap kuantitas dan kualitas kebutuhan pengungsi yang perlu ditingkatkan, apalagi jika jumlah orang yang memutuskan meninggalkan Suriah bertambah. Pengungsi Suriah berhak memperoleh semua jenis bantuan termasuk program pemberdayaan dan pelatihan yang mampu mendorong mereka lebih mandiri di masa depan. Merupakan tugas kaum Muslim, tanpa memandang identitas lokalnya, untuk membantu saudara Muslimnya untuk menjadi kaum yang lebih bermartabat sehingga dapat mengikis ketidaksetaraan sosial antar kaum Muslim.

Tidak nampaknya persatuan di kalangan negara dan masyarakat Muslim

otomatis menyulitkan adanya forum diskusi dan konsultasi intensif di tingkat global. Padahal dalam menyelesaikan suatu masalah yang imbasnya sudah dikategorikan lintas wilayah dibutuhkan pula dialog dengan negara-negara Barat (non-Muslim) dan organisasi kemanusiaan internasional. Hal ini seperti yang dianjurkan Islam, yaitu dengan saling memahami dan belajar dari suku bangsa lain. Jika dialog dan ruang konsultasi lintas budaya, bangsa, dan kepercayaan tidak tercipta, maka semua negara di dunia tidak akan mampu menyamakan persepsi dan mensinergiskan tindakan dalam memenuhi kebutuhan pengungsi secara layak serta komprehensif (meliputi kebutuhan pangan, papan, sandang, program pelayanan psikologis, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan keahlian, serta kewirausahaan). Sebaliknya, situasi ini secara bertahap memperparah stereotip negatif dan anggapan *the otherness* terhadap pengungsi Suriah, dan tidak membuka ruang bagi proses memahami kesulitan yang mereka alami. Selain itu, situasi ini akan menghalangi terbentuknya rancangan mengenai *shared-responsibility* dan program implementasi jangka panjang yang bersifat global berdasarkan persamaan hak dan kewajiban bagi semua negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, kedua penyebab tersebut sebenarnya turut menggambarkan bahwa *hospitality* yang sesungguhnya di level pemerintahan dan masyarakat di banyak negara-negara, terutama negara-negara Muslim-Arab tidak pernah secara total terbuka lebar untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak pengungsi Suriah berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan lima kebutuhan dasar manusia menurut Islam. Mereka menerima pengungsi Suriah seakan tidak lebih dari belas kasihan dan keramahan dan yang berkembang dalam budaya umum atau rekam jejak kebijakan politik mereka.¹²

Kesimpulan

Perang Suriah yang terjadi antara kaum pemberontak dan tentara pemerintah Bashar al Assad telah berlangsung sekitar lima tahun dan berdampak pada jutaan orang yang terpaksa mengungsi. Khusus bagi pengungsi yang lari ke luar Suriah, diperkirakan sudah mencapai 4,5 juta jiwa. Namun komunitas global, baik negara-negara Muslim dan Barat, seakan tak peduli terhadap nasib dan masa depan para pengungsi tersebut sebab tidak terpenuhinya kebutuhan pengungsi di kamp-kamp pengungsian seperti sandang, pangan, papan, tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, treatment psikologis, dan pekerjaan.

Penulis menjelaskan bahwa konsep kosmopolitanisme dan Islam sama-sama menjunjung tinggi kesetaraan di antara manusia dan juga hak-hak dasar

manusia. Keduanya sangat menentang implementasi bantuan kemanusiaan yang hanya berlandaskan pada belas kasihan tanpa secara komprehensif mengerti hak-hak fundamental yang dimiliki orang yang sepatutnya ditolong. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 5 hak mendasar dalam hidupnya, yaitu hak untuk menjaga *diin* (kepercayaan), menjaga *nafs* (diri mereka sendiri), menjaga *'aql* (kecerdasan), menjaga *nasl* (keturunan), dan menjaga *maal* (kekayaan). Selain itu, konsep kosmopolitanisme dan Islam menerangkan bahwa ketiadaan forum konsultasi atau diskusi akan menyebabkan pintu menuju saling pengertian dan memahami tertutup dan konvergensi cara pandang dan kerjasama dalam melakukan aksi kemanusiaan juga tidak akan tercapai.

Secara global, minimnya upaya komunitas global menangani pengungsi Suriah disebabkan oleh dua hal, yaitu: keengganan komunitas global dalam memahami hakekat manusia yang melekat pada pengungsi Suriah, kemudian tidak adanya forum diskusi dan konsultasi global yang secara khusus membahas masalah pengungsi Suriah.

Keengganan komunitas global dalam melihat pengungsi Suriah memiliki status dan hak yang setara dengan manusia dapat mengarahkan negara dan masyarakatnya untuk membangun *stereotype* negatif terhadap pengungsi Suriah yang berujung pada anggapan bahwa pengungsi Suriah sebagai *the otherness*. Hal ini telah terjadi di Turki, Lebanon, dan Yordania sebagai tiga negara Muslim yang menampung paling banyak pengungsi Suriah per kapita. Lebanon dan Yordania menganggap pengungsi Suriah sebagai *temporary guest* sedangkan Turki hanya menganggap pengungsi dari Eropa yang layak mendapatkan perlindungan dari mereka. Masyarakat Turki memberikan stereotip negatif bahwa pengungsi Suriah adalah ancaman jangka panjang bagi keamanan politik, sosial, dan ekonomi bangsa mereka. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan pengungsi Suriah seadanya dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia serta lima macam kebutuhan dasar menurut Islam. Dan hal serupa bahkan juga terjadi di mayoritas negara Muslim-Arab lainnya dan negara-negara Barat.

Ketiadaan forum konsultasi dan diskusi intensif yang membahas permasalahan pengungsi Suriah mengakibatkan tidak adanya ruang untuk saling memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengungsi Suriah dan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya memandang pengungsi Suriah sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Lebih disayangkan lagi, dalam lingkup negara-negara Muslim-Arab, forum diskusi dan konsultasi tidak tersedia karena di antara mereka terdapat keengganan untuk menanggalkan identitas lokal mereka. Dampaknya, negara-negara Muslim-Arab tidak mampu berdiskusi dan berkonsultasi dengan negara-negara

Muslim lain, negara-negara Barat, dan organisasi internasional untuk menciptakan rancangan mengenai *shared-responsibility* dan implemmentasi jangka panjang bagi penanganan dan pemenuhan kebutuhan pengungsi Suriah secara komprehensif.

Catatan Akhir

¹ Syria: The story of the conflict”, *BBC Online*, 11 March 2016, dilihat 1 Juni 2016, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>

² “UN agencies 'broke and failing' in face of ever-growing refugee crisis”, *The Guardian*, 6 September 2015, dilihat 29 Mei 2016, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/refugee-crisis-un-agencies-broke-failing>

³ Simon Adams. *Failure To Protect: Syria and UN Security Council*. (Global Centre For Responsibility To Protect, 2015)

⁴ Carol Tan. *The Syrian Refugee Crisis: Conflicts in the Making*. (Strategic Sectors: Culture and Society, IEMed. Mediterranean Yearbook Med. 2015)

⁵ Georg Cavallar. *Cosmopolitanisms in Kant's philosophy* (Ethics & Global Politics Vol. 5, No. 2, 2012) p 104

⁶ Lorena Cebolla Sanahuja and Francesco Ghia. *Cosmopolitanism: between ideals and reality* (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015), p 14

⁷ As quoted in Muhammed Umer Chapra. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid alShari'ah* (Occasional Papers Series No. 15, International Institute of Islamic Thought, London and Washington, DC, 2000) p. 21

⁸ Lorena Cebolla Sanahuja and Francesco Ghia, *loc.cit.*

⁹ Dawn Chatty, “The Syrian Humanitarian Disaster: Disparities in Perceptions, Aspirations, and Behaviour in Jordan, Lebanon and Turkey” dalam Mariz Tadros & Jan Selby. (ed). *Ruptures and Ripple Effects in the Middle East and Beyond* (Volume 47 Issue 3, May 2016), pp 19-34, dilihat 1 Juni 2016, <http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/2728/HTML>.

¹⁰ UNICEF. “A Lost Generation? A Strategy for Children Affected by the Syria crisis”, October 2013, dilihat 3 Juni 2016, http://www.unicef.org/appeals/files/Lost_Generation_-_Final_Draft_for_distribution_to_participants_09Oct2013.pdf

¹¹ “Hoaxmap: Debunking false rumours about refugee 'crimes'”, *Al Jazeera*, 17 Februari 2016, dilihat 2 Juni 2016, <http://www.aljazeera.com/news/2016/02/debunks-false-rumours-refugee-crimes-160216153329110.html>

¹² Dawn Chatty, *loc.cit.*

Daftar Pustaka

Abdelhalim, Julten. “Cosmopolitanis and The Right to be Legal: The Practical Poverty of Concepts”, *Transcience Journal*, Vol. 1. No 1, 2010.

Adams, Simon. “Failure To Protect: Syria and UN Security Council”, *Global*

Centre For Responsibility To Protect, 2015.

Al-Ghazali, Imam Abu Hamid and Al-Mustasfa min ‘ilm al-usul “On Legal Theory of Muslim Jurisprudence.” Dilihat 25 Juni 2016,

<http://www.maktabah.org/en/item/933-almustasfa-min-ilm-al-usul-on-legal-theory-of-muslim-jurisprudence-by-imam-ghazali>

Al Jazeera, 17 Februari 2016. “Hoaxmap: Debunking false rumours about refugee 'crimes'”. Dilihat 2 Juni 2016,

<http://www.aljazeera.com/news/2016/02/debunking-false-rumours-refugee-crimes-160216153329110.html>

BBC News, 24 Agustus 2013. “Viewpoints: Impact of Syrian refugees on host countries”. Dilihat 30 Mei 2016,

<http://www.bbc.com/news/world-23813975>

_____, 11 March 2016. “Syria: The story of the conflict” Dilihat 1 Juni 2016, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>

Cavallar, Georg. “Cosmopolitanisms in Kant’s philosophy.” *Ethics & Global Politics*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Chapra, Muhammed Umer, “The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid alShari’ah”, Occasional Papers Series No. 15, International Institute of Islamic Thought, London and Washington, DC, 2000.

Chatty, Dawn, “The Syrian Humanitarian Disaster: Disparities in Perceptions, Aspirations, and Behaviour in Jordan, Lebanon and Turkey” dalam Mariz Tadros & Jan Selby. (ed). *Ruptures and Ripple Effects in the Middle East and Beyond*, Volume 47

Issue 3, May 2016. Dilihat 1 Juni 2016
<http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/2728/HTML>

Cebolla, Lorena., Sanahuja, Ghia, Francesco. *Cosmopolitanism: between ideals and reality*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Culbertson, Shelly & Constant, Louay. *Education of Syrian Refugee Children: Managing the Crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan*. Santa Monica: Rand Corporation, 2015.

ILO, February 2016. “ILO Response To Refugees Crisis”. Dilihat 3 Juni 2016, http://www.ilo.org/pardev/information-resources/publications/WCMS_357159/lang--en/index.htm

Karasapan. Omar, 25 April 2016. “Syria’s mental health crisis”. Dilihat 1 Juni 2016, <http://www.brookings.edu/blogs/future-development/posts/2016/04/25-syria-mental-health-crisis->

karasapan

Koslowski, Rey. (Ed). *Global Mobility Regimes*. New York: Springer, 2011.

Middle East Eye, 26 April 2016. "No work, no money': Bleak prospects await Syrians returned to Turkey". Dilihat 1 Juni 2016, <http://www.middleeasteye.net/news/eu-turkey-syrian-refugees-kilis-gaziantep-56202697>

Sirin, Selcuk R and Sirin, Lauren Rogers, October 2015. "The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children", Dilihat 2 Juni 2016, <http://www.migrationpolicy.org/research/educational-and-mental-health-needs-syrian-refugee-children>

Tan, Carol. "The Syrian Refugee Crisis: Conflicts in the Making". *Strategic Sectors: Culture and Society*, IEMed. Mediterranean Yearbook Med, 2015.

The Guardian, 6 September 2015. "UN agencies 'broke and failing' in face of ever-growing refugee crisis". Dilihat 29 Mei 2016, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/refugee-crisis-un-agencies-broke-failing>.

Townhall, 18 November 2015. "31 States: North Dakota Joins Majority Of Governors Refusing To Relocate Syrian Refugees, Cites Security Concerns". Dilihat 2 Juni 2016, <http://townhall.com/tipsheet/mattvespa/2015/11/18/31-states-north-dakota-joins-majority-of-governors-refusing-to-relocate-syrian-refugees-cites-security-concerns-n2082522>

UNICEF, October 2013. "A Lost Generation? A Strategy for Children Affected by the Syria crisis" Dilihat 3 Juni 2016, http://www.unicef.org/appeals/files/Lost_Generation_Final_Draft_for_distribution_to_participants_09Oct2013.pdf

This page intentionally left blank